

**“TA'LIMNING TURLI BOSQICHLARIDA XORIJIY TIL O'QITISH METOD VA
METODOLOGIYA MUAMMOLARI”**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502656>

Xamroqulzoda Shaxzod Temur o'g'li
*MAKTAB O'QUVCHILARIGA XITOIY TILINI
O'QITISHDA O'YIN METODINING O'RNI*
SamDChTI magistranti va o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolaning maqsadi maktab bolalarining xitoy tilini o'rganish jarayonini interaktiv shaklda o'tkazish, ularning yosh va qiziqishlaridan kelib chiqib metodik o'yinlar orqali darsga jalb etishdan iborat.*

Kalit so'zlar: *o'yin texnikasi, iyerogliflar, grafema, xitoy yozuvi.*

Ta'lim sohasidagi ko'plab almashinuv dasturlari har ikki mamlakat maktab o'quvchilari va talabalariga o'rganilayotgan mintaqa mamlakatida til amaliyoti bo'yicha ajoyib tajribaga ega bo'lish, ona tilida so'zlashuvchilarning madaniyati va urf-odatlarini bilan tanishish imkoniyatini beradi. Ammo o'rganilayotgan til mamlakatiga tashrif buyurish imkoniyati bo'lmasa, lekin bu tilda gapirish va fikr yuritish istagi paydo bo'lsa, nima qilish kerak?

Maktab yoshdagi bolalar tomonidan har qanday mavzuni (xususan, chet tilini) o'rganish o'qituvchi tomonidan bolalar psixologiyasining xususiyatlarini tushunishni anglatadi. Bu yoshda bolaning shaxsiyatining shakllanishi sodir bo'ladi. Bola doimo ota-onalar va boshqa oila a'zolari bilan emas, balki maktab va hovlidagi tengdoshlari bilan, katta va kichik bolalar bilan doimo muloqot qiladi. Ba'zan muloqot jarayonida boshqa odamlarni tinglash yoki ularning fikrini himoya qila olmaslik tufayli turli xil qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu yoshdagi bolalarning etakchi faoliyati o'yindir. Asosiy xususiyatlar quyidagilardir:

- kattalar bilan munosabatlarni uyg'unlashtirish;
- tengdoshlar bilan munosabatlarni o'rnatish, qo'shma o'yinlar (qoidalarga muvofiq rolli o'yinlar), bolalar o'rtasida mavjud bo'lgan etakchilik / bo'ysunish munosabatlariga kiritish, "o'yinlar-musobaqalar";
- dizayn o'yinlari, amaliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish;
- rasm chizish, musiqiy (musiqani tushunish, qo'shiq aytish, raqsga tushish), ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish;
- fikrlashning egosentrizmi (bolaning vaziyatni faqat o'z nuqtai nazari bilan qabul qilishi, dunyoga bironing nuqtai nazari bilan qaray olmasligi va ob'ektlar orasidagi aloqani ushlay olmasligida namoyon bo'ladi);

- fikrlash sinkretizmi (bolaning individual tafsilotlarni butundan ajratib qo'yishida namoyon bo'ladi, lekin ularni bir-biri bilan va butun bilan bog'lay olmaydi; u vaziyatning turli tafsilotlari o'rtasida aloqa o'rnatolmaydi, sabab va oqibatlarini chalkashtirib yuboradi) ;

- bolaning tafakkuri animizm bilan tavsiflanadi (u o'zining "men"ini narsalarga proyeksiya qiladi, harakatlanuvchi narsalarga ong va hayot baxsh etadi: mashinalar, quyosh, bulutlar, daryolar);

- ertaklarga qiziqish;

- qiziquvchanlik;

- tasavvurni rivojlantirish (reproduktiv shakllardan ijodiy unumligacha);

- boshqa odamlar bilan muloqotga kirishish qobiliyati paydo bo'ladi (bolaning so'z boyligi 14 ming so'zga ko'payadi, tilning grammatik me'yorlari to'liq o'zlashtiriladi);

- bola tushunchalar bilan ishlay boshlaydi.

Yuqorida aytilganlardan kelib chiqadiki, chet tillarini o'qitish muammosi nafaqat pedagogik va lingvistik muammo, balki, birinchi navbatda, psixologik muammodir. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashni o'z zimmasiga olgan o'qituvchi psixolog va hatto kichik psixoterapevt bo'lishi kerak.

Birinchiidan, hamma o'ynashni yaxshi ko'radi. Bu bayonot nafaqat bolalarga, balki kattalarga ham tegishli. Yoshi bilan o'yinlar o'zgaradi, ularning qoidalari murakkablashadi, lekin ularga bo'lgan istak keksalikka qadar yo'qolmaydi. Bunga misol qilib (请你猜猜我是谁) "Kim ekanligini top?" o'yinini keltirish mumkin. Uning qoidalari juda oddiy: bitta o'yinchi so'zni taxmin qiladi (bu hayvon, kasb, transport turi, oziq-ovqat bo'lishi mumkin - bola hozir darsda nimani o'rganayotganiga qarab), qolgan o'yinchilar birinchi o'yinchi nimani taxmin qilishlari kerak. taxmin qildi. Ular xitoy tilida savollar berishlari mumkin, birinchi o'yinchi ularga ijobiy (是, 对, 有)) yoki inkor (不, 没有) javob berishi mumkin.

Yana bir misol, "Qor to'pi" (雪球) o'yini. Ushbu o'yin davomida bolalar xitoy tilidagi so'zlarni eslab qolishlari va ularni toifalarga bo'lishlari kerak. Uy egasi, masalan, 妈妈 ("ona") ni boshlaydi. Keyingi o'yinchi bu so'zga 爸爸 ("dada") so'zini qo'shib, bir qator so'zlarni 妈妈 爸爸 deb aytadi. Keyingi bola allaqachon o'z so'zini qo'shishi kerak va uni mavjud qatorga qo'shishi kerak, masalan, 妈妈 爸爸 奶奶. Va bolalarga ma'lum bo'lgan so'zlar tugaguncha aylanada davom eting. Ushbu o'yin nafaqat lug'atni eslab qolish, balki uni tahlil qilish, ma'nosi bo'yicha guruhlariga taqsimlash imkonini beradi.

Ikkinchiidan, ko'plab tadqiqotlar shuni isbotladiki, o'yin texnikasi tilga singib ketish uchun zarur bo'lgan ijobiy muhitni yaratadi, shuningdek, bolaga tilni o'rganishdan mavhum bo'lishga, diqqatni nutq va muloqotga o'tkazishga imkon beradi. O'yinlar uyatchang bolalar uchun til o'rganish jarayoniga integratsiya qilish uchun juda

foydali. Bunday bola uchun o'yin paytida so'zlarni nomlash, ularni doskada eslab qolish yoki joyidan javob berishdan ko'ra osonroqdir. Bunga yaqqol misol qilib "Sakrayotgan kartalar" (跳卡) o'yinini keltirish mumkin. Undagi asosiy ishchi material ierogliflar (xitoy tilining haqiqatlarini bildiruvchi so'zlar yoki iboralar) yozilgan kartalar va bu so'zni tasvirlash uchun rasm chizilgan. Kartochkalar tasodifiy ravishda erga qo'yiladi. Uy egasi (u o'qituvchi yoki bolalardan biri bo'lishi mumkin) kartalardagi so'zni chaqiradi va bola to'g'ri kartaga o'tishi kerak. Shunday qilib, so'zlarni zerikarli takrorlash yo'q (va ilgari isbotlanganidek, so'zni eslab qolish uchun uni o'rtacha 60 marta baland ovozda takrorlash kerak), bola qidiruv jarayonida so'zlarni takrorlaydi, shuningdek, vizual idrok etish. ierogliflar yaxshilanadi (bola so'zning "tasvirini" eslab qoladi).

Uchinchidan, o'yinlar tilga ijobiy munosabatni shakllantiradi, bolaga til o'rganish qiziqarli ekanligini ko'rsatadi. Xususan, o'yinlar xitoycha belgilarni o'rganishga katta hissa qo'shadi. Ma'lumki, ierogliflar xitoy tilining fonetika bilan bir qatorda o'rganishi qiyin bo'lgan jihatlaridan biridir.

Shunday qilib, "Xitoy ierogliflarining katta lug'ati" (汉语大字典) zamonaviy xitoy tilidagi belgilar soni haqida gapiradigan 54 600 ta belgini beradi, eng yangi lug'atlardan biri bo'lgan "Xitoycha belgilar to'plami" (中华字海) 85 500 belgidan iborat raqamni beradi. Qanday qilib o'rganish va eslab qolish jarayonini oddiy va qiziqarli qilish kerak? Bu yerda o'yinlar yordamga keladi. Masalan, "Xotira" » (记忆) o'yini bolalarga nafaqat ierogliflar bilan tanishish, balki ularning tuzilishini eslab qolish, ierogliflarning asosiy tarkibiy qismlari - grafemalarni o'rganish imkonini beradi. Ma'lumki, grafema ieroglifning muhim qismi bo'lib, u o'ziga xos semantik ma'noga ega (grafemalarni tashkil etuvchi va hech qanday ma'noga ega bo'lmagan xususiyatlardan farqli o'laroq). Ierogliflarning grafemalardan iboratligi Xitoy yozuv tizimining mohiyatini tushunish uchun juda muhim, chunki grafemalarga parchalangan ierogliflar alifbo belgilaridan ko'ra ko'proq ma'lumotni olib yuradi. Xitoy belgisida 200 dan ortiq grafema mavjud bo'lib, ularning asl shaklida ular alohida ob'ektlar yoki ularning kombinatsiyalarining tasviriy tasviri edi. Biroq, xitoy yozuvining o'zgarishi jarayonida grafemalarning ko'rinishi juda o'zgargan va hozirda berilgan belgi qaysi ob'ektga qaytib borishini ba'zan bir qarashda aniqlab bo'lmaydi.

Demak, 记忆 o'yini xitoy tilini o'rganishning Xitoy usuliga asoslangan kartalar to'plami bo'lib, unda har bir grafema va ieroglifga rasm qo'shiladi, go'yo ular ieroglifning ma'nosini assotsiativ tarzda eslab qolishga yordam berishi kerak (masalan, "odam" grafemasi 人 bosh va oyoq tasviri bilan qo'shildi va shu bilan u odamning tasviriga o'xshab qoldi). To'plamda 60 ta karta mavjud (30 ta karta grafemalarning tasviri, 30 tasi bir xil grafemalarning tasviri, lekin rasm bilan). Barcha kartalar stolga yoki polga tasodifiy tartibda rasm yuqoriga qo'yilgan holda joylashtiriladi, bir muncha vaqt bolalar kartalarga qarashadi, ularning joylashuvini

eslashadi, shundan so'ng kartalar aylantiriladi. Bolalarning vazifasi juft kartalarni topishdir: biri rasmlı, biri bo'lmagan. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, grafemalarni bu tarzda yodlash tezroq sodir bo'ladi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, o'yin usullari nafaqat maktabgacha ta'lim guruhlarida, balki maktabda, o'quvchida, hatto biznes aloqalari uchun xitoy tilini o'rganadigan guruhlarda ham xitoy tili darslariga kiritilishi kerak. O'yinlar tilni o'rganish jarayonini qiziqarli, dinamik, hayajonli qiladi, jarayon ishtirokchilarini darsga yaxshiroq jalb qiladi, ularning imkoniyatlarini ochib beradi, qattıqlik va cheklovlarni olib tashlaydi, til o'rganishning barcha jihatlarini rivojlantiradi: o'qish, gapirish, tinglash va yozish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Жалолов Дж. Интерференция в методике обучения неродному языку // Ўзбекистонда хорижий тиллар. Илмий-методик электрон журнал. №5–
2. Йўлдошев Р.А. Ўзбек тили дарсларида ўқувчиларнинг оғзаки нутқини уларни кўп гапиртириш орқали ўстириш методикаси. Монография. –Т.: Фан ва технология, 2012. – 212 б.
3. Ziyamuxamedov J.T. Xitoy tili o'qitish metodikasi. – T., 2020. – 255 б.
4. Демина Н.А. Методика преподавания практического китайского языка. Изд. 2-е. монография – М.: Восточная литература, 2006. – 110 с.
5. 基于建构主义的汉语教学练习设计思路探析. Лю Цинь. Хитой тилини конструктивизм асосида ўқитишдаги машқлар тизимини ишлаб чиқиш бўйича мулоҳазалар таҳлили // Хитой ва Тайван ўқитувчилари учун халқаро таълим конференция материаллари. – 2014. – Б. 68–75.